

Detección térmica y RGB de uso de cubrebocas con redes neuronales entrenadas por deep learning

F. J. Ventura Segura, H. R. Del Angel Villarreal, C. I. Muñoz León, J. Guillén Rodríguez, J.A. Cerecedo Cordoba*

Dirección de área Negocios y Humanidades, Universidad del Noreste A.C., Prolongación Av. Hidalgo No 6315, Col. Nuevo Aeropuerto, Tampico Tamaulipas, CP 89337, Tel. +52 (833) 230 38 30 Ext. 1122.

**joaquin.guillen@une.edu.mx*

Área de participación: *Sistemas Computacionales*

Resumen

Se desarrolló un sistema capaz de reconocer a través de una cámara térmica y una cámara a color si un individuo lleva puesto un cubrebocas, esto debido a las nuevas necesidades que surgieron durante la pandemia del virus SARS-CoV-2. El sistema está conformado por dos modelos de Aprendizaje Profundo en base a una misma Red Neuronal Convolutiva, los cuales toman sus propias decisiones a partir del conjunto de entrenamiento al que fueron sometidos. Las redes neuronales fueron entrenadas por un conjunto de datos de 943 imágenes térmicas y 1376 imágenes a color, alcanzando una precisión bajo el conjunto de validación de entre 98% a 99% para ambos modelos, sin indicios de sobreajuste contra el conjunto de entrenamiento, lo que los califica para ser utilizada en un ambiente real.

Palabras clave: *Redes Neur*

onales, Cámara Térmica.

Abstract

A system capable of recognizing facemask usage through a thermal and RGB camera was developed due to the necessities that arose during the SARS-CoV-2 virus pandemic. The system is made up of two Deep Learning trained models based on the same Convolutional Neural Network, that make their own decisions based on the dataset to which they were trained. The neural networks were trained with a dataset of 943 images for the thermal model and 1376 images for the RGB model, reaching a precision, under the validation set, of values between 98% to 99% for both models, with no evidence of overfitting against the training set the models qualify to be used in a real-life environment.

Key words: *Neural Networks, Thermal Camera.*

Introducción

El Aprendizaje Profundo o “Deep Learning” es una técnica para la creación de modelos predictivos. Destaca entre otras técnicas de modelado en tareas de visión por computadora y señales de audio, pero se requiere una gran cantidad de datos para aprender los patrones existentes en la información. En problemas de visión, el aprendizaje profundo utiliza las Redes Neuronales Convolutivas (Convolutional Neural Networks o CNNs por sus siglas en inglés) las cuales crean filtros para lograr una extracción de características de las imágenes[1].

La situación provocada por el virus SARS-CoV-2 ha generado un gran cambio en la vida cotidiana, principalmente en cuanto al contacto físico y convivencia entre personas. Todo el impacto causado por este nuevo virus hizo que la Organización Mundial de la Salud lo catalogara como una pandemia. Hasta el 13 de junio de 2021 en el mundo han sido reportados 175,668,875 casos y 3,795,554 muertes por Covid-19 [2].

A lo largo de la pandemia se han realizado investigaciones para determinar los beneficios que conlleva tomar distintas acciones contra el contagio del virus, generando como resultado que el distanciamiento social es la opción que proporciona mayores beneficios económicos contra la mortalidad global, aportando hasta un 55% en comparación a otras medidas como la cuarentena en casa con un 23% y la clausura de escuelas con un 21% [3].

Sin embargo, el distanciamiento social genera una necesidad de respetar y validar el uso de cubrebocas a la hora de interactuar con otras personas, cosa que para ciertas zonas y establecimientos que registran un gran número de movimientos diarios se convierte en un problema, ya que no es eficiente el destinar una persona a cada entrada de establecimientos para que revise el uso de cubrebocas.

El proyecto aquí presentado propone el uso de un modelo predictivo para la detección del uso adecuado de cubrebocas en imágenes fotográficas y térmicas. El modelo de detección está alojado en un servidor por lo que es posible consultar el modelo desde múltiples clientes. El modelo fue creado con las librerías de Keras y TensorFlow con OpenCV para el manejo de las imágenes captadas por la cámara térmica y la cámara RGB, todo ejecutándose en el entorno de Python, elegido por su capacidad de integrar todas estas librerías. Además del entrenamiento, se desarrolló una API (por sus siglas en inglés Interfaz de Programación de Aplicaciones) a través del micro framework llamado Flask, a través de esta, se le envía una imagen capturada al equipo que se está encargando de ser el servidor, para se encargue de procesar dicha imagen y mostrar la probabilidad de que el usuario en la imagen esté o no portando un cubrebocas.

Trabajos relacionados

Diferentes propuestas de modelos han surgido a lo largo de la pandemia para tratar la detección de cubrebocas, el enfoque por lo general se centra en utilizar una red de propósito general como base, para después añadir una capa final entrenada con el conjunto de imágenes específicas del problema. En la tabla 1 se muestra una comparativa de dos modelos propuestos y reportados recientemente, los cuales usan como base YOLO-V4 y ResNet50 respectivamente.

Tabla 1. Comparativa de modelos propuestos.

Autores y año de publicación	Tecnologías asociadas	Descripción
Jimin Yu, Wei Zhang. 8 mayo 2021	YOLO-V4, PANet, CSPDarkNet53	El sistema busca proponer un algoritmo basado en YOLO-V4 que resuelva problemas de baja exactitud, bajo rendimiento en tiempo real, poca robustez y otros problemas que derivan de la complejidad del ambiente donde se desarrolle. Otras características que se proponen mediante CSPDarkNet53 para el aprendizaje del modelo, un algoritmo de escala adaptativa que reduce costos computacionales y redundancias. También se introduce la estructura PANet mejorada para que la red tenga más información semántica. El trabajo de Yu y Zhang cuenta con 10,855 imágenes de entrenamiento distribuidas en 3 clases: mascarilla puesta, mascarilla mal puesta y sin mascarilla [4].

<p>Mohamed Loey, Gunasekaran Manogaran, Mohamed Hamed N. Taha, Nour Eldeen M. Khalifa. 1 enero 2021</p>	<p>ResNet50, Máquina de Soporte Vectorial (SVG), Árbol de decisiones, Ensamble de modelos</p>	<p>Propuesta de modelo entrenado usando aprendizaje de máquinas profundo y clásico, compuesto por dos componentes principales, ResNet50 como la base para el entrenamiento del modelo y como segundo componente el uso de árboles de decisiones, una máquina de soporte vectorial y el ensamble de modelos para la clasificación final.</p> <p>En la propuesta se utilizaron dos clases, la de mascarilla y sin mascarilla [5].</p>
---	---	---

La aportación principal del presente artículo es la incorporación de información térmica al modelo predictivo, nuestro equipo ha experimentado y contrastado en las imágenes obtenidas, la diferencia de temperatura en la zona de la boca cuando se porta un cubrebocas respecto al resto de la cara y el ambiente, por lo tanto la información térmica puede servir como un apoyo complementario en la precisión de la predicción.

Metodología

El sistema sigue un proceso definido como el que se puede observar en la figura 1, entrenando cada modelo por separado con base en el conjunto en el que se enfoca, para de esta manera obtener una decisión final acorde a las predicciones de cada modelo ante los tipos de imágenes que son procesadas.

Figura 1. Sistema propuesto de aprendizaje profundo.

Conjunto de entrenamiento

Para las imágenes térmicas se utilizó la cámara Térmica de onda larga FLIR Lepton 2.5 con una resolución de 80x60px activos, esta tiene la capacidad de detectar los datos de temperatura de manera precisa en cada píxel captado [11]. Su funcionalidad dentro del sistema es la de poder analizar basado en los cambios de contraste el uso de cubrebocas, esto, a partir de la diferencia de temperatura en las diferentes zonas del rostro de una persona y su entorno. El conjunto de imágenes utilizado para el entrenamiento del modelo fue generado tomando 190 fotos, de las cuales 95 fueron portando un cubrebocas y las otras 95 sin cubrebocas.

Para aumentar el numero de imágenes de entrenamiento, se utilizó una técnica que tiene por nombre "aumento de datos" (mejor conocida en inglés como "data augmentation"), la cual consiste en que a

partir de una sola foto generar imágenes inclinadas en diferentes ángulos, con efecto espejo, con acercamientos, etc.. Al finalizar este proceso quedó un conjunto de entrenamiento de 934 imágenes, de las cuales 467 portaban un cubrebocas y 467 sin portarlo.

Para el segundo conjunto de imágenes se utilizó uno generado por Prajna Bhandary [6] el cual está compuesto por 1376 imágenes a color, se utilizó también el proceso de “aumento de datos” para poder generar varias imágenes con cubrebocas puestos artificialmente. Ejemplos de este conjunto se muestran en la figura 2 portando cubrebocas mientras que en la Figura 3 se muestran sin portar un cubrebocas.

Figura 2. Ejemplo de entrenamiento con cubrebocas en imágenes térmicas y RGB.

Figura 3. Ejemplo de entrenamiento sin cubrebocas en imágenes térmicas y RGB.

Hay dos procesos que se realizaron al proporcionar una imagen a la Red Neuronal Convolutiva (CNN por sus siglas en inglés), el primero de ellos es el cambio de tamaño a la imagen, y el segundo consiste en un preprocesamiento con el fin de utilizarlas en el entrenamiento y así obtener el modelo al entrenar todas las épocas.

En la figura 4 se puede apreciar como las imágenes que se encuentran en la primera columna están sin procesar y en la segunda columna son las imágenes a las que se les aplicó los procesos mencionados anteriormente, este último sería lo que vería la red al momento de entrenar y generar el modelo.

Figura 4. Cada conjunto de imágenes antes de pasar por el entrenamiento.

Modelo propuesto

La arquitectura propuesta para ambos modelos toma como base la CNN MobileNetV2 [7] que tiene como principal característica ser de una menor carga computacional en comparación a otras alternativas como ResNet, VGGNet o GoogLeNet, sacrificando solo un poco de precisión.

Para la salida de la red base se realiza una operación de agrupación por promedios seguida de una conversión de matriz a vector (para dejar de trabajar con tres dimensiones como lo hacía anteriormente MobileNetV2). Una vez que se trabaja con vectores la primera capa es una densa de 128 neuronas con una función de activación ReLU, la cual anula todos los valores negativos dejando solamente los positivos [8], un descarte aleatorio (conocido en la literatura en inglés como un "dropout") para explorar nuevas soluciones al mismo tiempo que evitamos el sobreajuste [9], y por último una capa densa de dos neuronas la cual nos dará las probabilidades que la imagen contenga una mascarilla o no.

En la figura 5 se muestra la última capa ReLU con una dimensión de (7,7,1280) de la CNN, MobileNetV2, conectada con las capas descritas en el párrafo anterior.

Figura 5. Capas finales del modelo.

La razón por la que se optó a utilizar una Red Neuronal Convolutiva como base, fue para la aligerar carga de generación del modelo, reduciendo el tiempo entre cada época de aprendizaje gracias a que cuenta con capas previamente entrenadas, enfocadas en atacar problemas relacionados con patrones de imágenes, permitiendo así que el modelo final solamente se enfoque en el conjunto de imágenes térmicas al que fue sometido [10].

Tecnologías Usadas

Las tecnologías usadas en el proyecto para poder entrenar a la red neuronal que se encarga del reconocimiento de la mascarilla [12] fueron las siguientes: 1) TensorFlow la cual es una librería para computación numérica que hace uso de grafos de flujos de datos que se ejecutan de manera rápida. Entre sus aplicaciones principales están el aprendizaje de máquina y el manejo de redes neuronales. 2) Keras es un Framework de Python para redes neuronales el cual es capaz de ejecutarse sobre TensorFlow; ya que una red neuronal es un tipo de grafo de flujo de datos, fue desarrollada con el fin de crear modelos que puedan ser usados posteriormente para investigación.

Resultados

Los resultados obtenidos por la red neuronal después de completar las 20 épocas de entrenamiento sobre el conjunto de imágenes térmicas y a color, se puede ver representadas en la figura 6 y figura 7 en dos gráficas que nos indican el error y la precisión obtenidos durante el entrenamiento y la validación.

Figura 6. Gráficas de error y precisión en entrenamiento cámara térmica.

Figura 7. Gráficas de error y precisión en entrenamiento cámara RGB.

En ambas pruebas la diferencia entre cada etapa se reduce con el tiempo hasta llegar a un valor bastante similar, lo que nos indica que el modelo no presenta un sobre entrenamiento hacia el conjunto de imágenes con el que aprendió, lo que lo hace flexible para clasificar de forma correcta fotos que no había visto antes.

Así mismo en cada prueba se alcanzó el objetivo esperado el cual fue reducir la pérdida en general junto con su diferencia contra la validación y aumentar la precisión, esto se logró a un 98% para la cámara térmica y 99% para la cámara fotográfica.

Tras haber concluido el proceso de entrenamiento de ambos modelos, se pasó a la fase de pruebas contra situaciones reales para verificar que tan bien se desenvuelven en un entorno real. Como ejemplo de esto, se puede observar en la figura 8 y figura 9 el resultado del análisis de la red neuronal con las probabilidades correspondientes de portar o no un cubrebocas para las imágenes mostradas.

Figura 8. Aplicación del modelo térmico en dos imágenes nuevas.

Figura 9. Aplicación del modelo a color en imágenes nuevas.

En la figura 10 se demuestra cómo ambos modelos se comportan contra una mascarilla con el estilo de rostro impreso, es importante hacer notar como ambos modelos llegan a una decisión completamente opuesta.

Figura 10. Aplicación de ambos modelos contra una mascarilla con forma de rostro.

Conclusiones

Este trabajo propone una manera de automatizar la verificación de la presencia de cubrebocas, ya que se ha vuelto parte fundamental al momento de llevar a cabo todo tipo de actividades en espacios cerrados. La detección se realiza con el análisis de dos fuentes de imágenes, las cuales son captadas a través de una cámara térmica y una cámara de color, cada una con su propio modelo trabajando bajo la misma Red Neuronal Convolutiva base, MobileNetV2, la cual se optó por utilizar

debido a su generación de modelos más ligeros y tiempos de entrenamiento más rápidos entre épocas. Se observó que el modelo entrenado con imágenes térmicas logra captar algunos casos extremos en los cuales el modelo entrenado con imágenes a color falla en su predicción. Se obtuvo una precisión de entre el 98 y 99% en ambos modelos y no se observó un sobreajuste, lo que significa que los habilita para desenvolverse de manera adecuada en un ambiente real.

Trabajo futuro

A partir del trabajo mostrado en este artículo, se ha considerado que el conjunto de datos utilizado forma parte fundamental en la precisión y robustez del modelo. Por eso, en el futuro cercano se explorará incrementar el conjunto de imágenes con más individuos de prueba y diferentes entornos. Esto con el objetivo de que tanto al dataset del modelo térmico como el de RGB, pueda contener una mayor cantidad de información y de posibles casos, con el fin de que el resultado final tenga una precisión mayor ante cualquier tipo de situación que se pueda llegar a presentar.

Otra propuesta adicional para un potencial trabajo futuro es una integración colaborativa de ambos modelos, es decir, el RGB y el térmico, con el fin de que el sistema cuente con solo una decisión final dependiendo del tipo de caso que se le presente, ya que se ha notado que en ambientes controlados y en bajas temperaturas es más relevante la información del modelo térmico; obtener entonces un modelo matemático que dependa de la temperatura del ambiente podría combinar estas tecnologías para generar un producto tecnológico robusto y comercializable.

Referencias

- [1] Samer Hijazi, Rishi Kumar, and Chris Rowen, IP Group, Cadence. (2015). Using Convolutional Neural Networks for Image Recognition. Recuperado en 31 de julio de 2021, de http://site.eet-china.com/webinar/pdf/Cadence_0425_webinar_WP.pdf.
- [2] Pérez Abreu, Manuel Ramón, Gómez Tejada, Jairo Jesús, & Dieguez Guach, Ronny Alejandro. (2020). Características clínico-epidemiológicas de la COVID-19. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 19(2), e3254. Epub 22 de abril de 2020. Recuperado en 13 de junio de 2021, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2020000200005&lng=es&tlng=es.
- [3] Yoo, S., & Managi, S. (2020). Global mortality benefits of COVID-19 action. Technological Forecasting and Social Change, 160, 120231.
- [4] Yu, J., & Zhang, W. (2021). Face mask wearing detection algorithm based on improved YOLO-v4. Sensors, 21(9), 3263.
- [5] Loey, M., Manogaran, G., Taha, M. H. N., & Khalifa, N. E. M. (2021). A hybrid deep transfer learning model with machine learning methods for face mask detection in the era of the COVID-19 pandemic. Measurement, 167, 108288.
- [6] Bhandary, P. (2020, 25 marzo). GitHub - prajnasb/observations. <https://github.com/prajnasb/observations>.
- [7] Sandler, M., Howard, A., Zhu, M., Zhmoginov, A., & Chen, L. C. (2018). Mobilenetv2: Inverted residuals and linear bottlenecks. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 4510-4520).
- [8] A. (2021, 11 junio). How ReLU works in convolutional neural network. Knowledge Transfer. <https://androidkt.com/how-relu-works-in-convolutional-neural-network/>.
- [9] Srivastava, N., Hinton, G., Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Salakhutdinov, R. (2014). Dropout: a simple way to prevent neural networks from overfitting. The journal of machine learning research, 15(1), 1929-1958.
- [10] Albawi, S., Mohammed, T. A., & Al-Zawi, S. (2017, August). Understanding of a convolutional neural network. In 2017 International Conference on Engineering and Technology (ICET) (pp. 1-6). Ieee.
- [11] FLIR (s.f) FLIR Lepton 2.5. Recuperado en 25 de julio de 2021, de <https://lepton.flir.com/wp-content/uploads/2015/06/lepton-2pt5-datasheet-04195.pdf>
- [12] Brownlee, J. (2016). Deep learning with Python: develop deep learning models on Theano and TensorFlow using Keras. Machine Learning Mastery.